

Repelentní ochrana proti hrabošům na polích

Souhrn: Hraboš polní (*Microtus arvalis*) patří k nejvýznamnějším škůdcům zemědělských plodin. Jeho regulace se opírá zejména o agrotechnická opatření a rodenticidní přípravky, jejichž používání je však spojeno s riziky a tlakem na omezení pesticidů. V této studii jsme vyvinuli repelentní granulovaný přípravek s olejem z černého pepře a ověřili jeho účinnost v porostu tolíce vojtěšky. Na pokusných plochách o velikosti 25 m² byly aplikovány dvě dávky přípravku (50 a 100 g) a porovnány s neošetřenou kontrolou. Po čtyřech aplikacích klesl počet aktivních nor hrabošů o 42,4 % při dávce 50 g a o 28,7 % při dávce 100 g. Na kontrolních plochách počet nor vzrostl o 11,3 %. Výsledky ukazují na potenciál oleje z černého pepře jako repelentu pro nechemickou regulaci hraboše polního i na vhodnost vyvinuté granulované formulace pro praktické využití.

Natural plant repellent against common voles in a field trial

Abstract: The common vole (*Microtus arvalis*) is a main vertebrate pest of agricultural landscapes. Its control relies mainly on farming practices and rodenticides, but their use is associated with risks and pressure to reduce pesticide use. In this study, we developed a repellent granular formulation with black pepper oil and verified its efficacy in an alfalfa crop. Two doses of the product (50 and 100 g) were applied to 25 m² experimental plots and compared with an untreated control. After four applications, the number of active vole burrows decreased by 42.4 % at the 50 g dose and by 28.7 % at the 100 g dose. In the control plots, the number of burrows increased by 11.3 %. The results indicate the potential of black pepper oil as a repellent for non-chemical control of the common vole as well as the suitability of the developed granular formulation for practical use.

Ing. Radek Aulický, Ph.D.,¹ RNDr. Marcela Fraňková, Ph.D.,¹ Ing. Pavel Fousek,²
Ing. Pavlína Dokulilová,² doc. Ing. Václav Stejskal, Ph.D.,¹

¹Národní centrum zemědělského a potravinářského výzkumu, v. v. i.,
tým Ochrana zásob před skladištními škůdci; Praha 6 – Ruzyně, ²Agrochema družstvo; Studenec

Hraboš polní (*Microtus arvalis*) představuje významného škůdce zemědělských plodin. Výše způsobených škod úzce souvisí s jeho populační dynamikou – hospodářsky závažné škody se objevují pouze při vysokých populačních hustotách, k nimž dochází periodicky v několikaletých cyklech (Jacob & Tkadlec 2010). V obdobích přemnožení zároveň stoupá riziko přenosu patogenů významných i pro člověka, jelikož hraboši mohou fungovat jako rezervoáry či přenašeči řady zoonóz (Obiegala et al. 2016; Tkadlec et al. 2019).

K omezení škod způsobených hraboši se využívají různé přístupy zahrnující management krajiny, agrotechnická opatření či biologickou a chemickou ochranu (Zapletal et al. 2000; Jacob et al. 2014). Nejvýznamnější účinek na

populační hustotu mají agrotechnická opatření, například odstraňování rostlinného krytu nebo orba. Účinnost biologické ochrany prostřednictvím savčích a ptačích predátorů je naopak doposud doložena jen omezeně (Labuschagne et al. 2016).

Další metodou, využívanou v době přemnožení, je aplikace rodenticidních přípravků, které dokážou v krátkém čase účinně snížit populační hustotu. Používání rodenticidů má v ochraně proti hraboši dlouhou tradici – v minulosti se uplatňovaly anorganické sloučeniny (např. arzenikové soli), syntetické preparáty (např. Endrin) i antikoagulantní rodenticidy. Tyto látky jsou dnes již minulostí a v současnosti se v praxi využívají zejména přípravky na bázi fosfidu zinku (Aulický et al. 2022).

Aplikace rodenticidů, nejčastěji ve formě požerových nástrah, je během přemnožení široce používanou metodou regulace populací hrabošů a zároveň

představuje plošně účinné, dostupné a ekonomicky přijatelné řešení (Jacob et al. 2009). Nástrahy se dnes výhradně umísťují do východů z nor hrabošů

Obr. 1 – Granulovaný repelentní přípravek proti hraboši polnímu
Foto Radek Aulický

nebo do umělých podzemních nor, což minimalizuje riziko expozice necílových druhů, přesto však nelze vyloučit ohrožení volně žijících živočichů, kteří mohou zkonzumovat samotnou nástrahu nebo otráveného hraboše. V souvislosti s tímto rizikem nežádoucích otrav a zároveň se snahou omezení používání pesticidů v zemědělské krajině nabývají na významu i nechemické přístupy k regulaci hraboše polního. Jednou

z perspektivních možností je využití repelentních vlastností přírodních rostlinných látek – sekundárních metabolitů rostlin (esenciálních olejů). Dosavadní poznatky týkající se repelentních účinků různých esenciálních olejů proti hraboši polnímu pocházejí zejména z laboratorních testů, ve kterých bylo testováno široké spektrum látek (Hansen et al. 2015, 2016; Schlötelburg et al. 2019).

V našem výzkumu jsme se zaměřili na vývoj vhodné formulace repelentního přípravku s esenciálním olejem, kterou by bylo možné aplikovat plošně na povrch půdy a snížit tak hustotu hrabošů v daném místě ošetření.

Metodika

V první fázi výzkumu byl vyvinut granulovaný přípravek, tj. nosič repelentní látky, který svým složením zajišťoval dosta-

tečnou stabilitu a trvanlivost pro použití ve venkovním prostředí. Receptura samotného nosiče (tj. granule bez repelentní látky) byla nejprve optimalizována a validována v laboratorních podmínkách. Finální podobou přípravku jsou granule z makoviny, kaolínu a vosku (obr. 1). Jako repelentní látka byl zvolen pepřový olej, který byl v minulosti s dobrými výsledky testován nejen v laboratorním, ale také i v poloterénním experimentu (Schlötelburg et al. 2019).

Účinnost vyvíjeného přípravku byla testována v terénním experimentu, který probíhal na zemědělské půdě ve Středočeském kraji, v lokalitě u obce Klobuky (okr. Kladno). Experiment probíhal v termínu září až říjen 2024. Na poli s porostem tolíce vojtěšky bylo vytyčeno devět pokusných čtvercových ploch o velikosti 5 × 5 m (25 m²). Plochy byly rozmístěny šachovnicovitě se vzdáleností sousedních ploch vždy 10 m od sebe. Na pokusných plochách byl proveden odhad početnosti populace hraboše polního metodou odpočtu zahrnutých a znovuotevřených nor po 24 h (tj. monitoring před ošetřením, obr. 2). Následně byla na šesti plochách provedena plošná ruční aplikace repelentních

Obr. 2 – Odhad početnosti populace hraboše polního metodou odpočtu zahrnutých (A) a znovuotevřených nor po 24 h (B)
Foto Marcela Fraňková

granulí rozhozem rovnoměrně po celé pokusné ploše (obr. 3), tři plochy zůstaly neošetřeny jako kontrolní. Byly použity dva typy dávkování: 50 a 100 g granulí/plocha, každé na třech plochách. Aplikace granulí byla provedena celkem čtyřikrát v týdenním intervalu. Týden po posledním ošetření byl znovu proveden odhad početnosti populace hraboše metodou odpočtu zahrnutých a znovuotevřených nor (tj. monitoring po ošetření).

Výsledky a diskuse

Účinnost repelentního přípravku na hraboše byla hodnocena pomocí metody odpočtu znovu otevřených nor před a po aplikaci repelentních přípravků. Výsledky ukázaly, že nejvýraznějšího snížení počtu nor bylo dosaženo při dávce 50 gramů na testovací plochu (tj. 2 g na 1 m²), kdy průměrný počet aktivních nor klesl z 30,7 na 17,7 (graf). To odpovídá průměrné redukci o 42,4 %. Při vyšší dávce 100 g na plochu (4 g na 1 m²) došlo k poklesu o 28,7 %, zatímco na neošetřených kontrolních plochách byl zaznamenán průměrný nárůst aktivních nor o 11,3 %. Tyto výsledky ukazují, že nižší dávka přípravku (50 g) je pro dosažení účinného efektu dostatečná a z hlediska hospodárnosti i vhodnější. Pokus byl realizován na lokalitě s vysokou iniciální populační hustotou hraboše polního, což dokládají výsledky monitoringu před aplikací přípravku. Na devíti pokusných plochách bylo zjištěno v průměru 30,7 aktivních nor na 25 m². Pokud bychom převedli počet aktivních nor na jeden hektar plochy, tak bychom dosáhli celkového počtu 12 266,7 aktivních nor hraboše polního. Výsledky iniciálního pokusu ukázaly, že využití rostlinných olejů s repelentní účinností na hraboše polního lze využít i v případě etablované vyšší populace tohoto škůdce

Obr. 3 – Aplikace repelentních granulí na pokusných plochách plošně rozhozem
Foto Marcela Fraňková

Změna počtu aktivních nor před aplikací a po aplikaci nového granulovaného přípravku s repelentní účinností na hraboše polního

v dané lokalitě. Ošetřené plochy vykazovaly pokles počtu aktivních nor, zatímco na kontrolních plochách docházelo k jejich nárůstu. Výběr pepřového oleje jako účinné repelentní složky našeho přípravku vycházel z publikované studie, která prokázala repelentní účinnost různých rostlinných olejů, například oleje z mrkvových semen, oleje z černého pepře a oleje ze

smrkového jehličí (Schlötterburg et al. 2019). Tyto látky byly testovány na hraboších v laboratorních i poloprovazných podmínkách a naše studie na tato zjištění navazuje. Hlavním limitem širšího praktického využití rostlinných olejů je jejich nízká stabilita v prostředí, která komplikuje výrobu i následnou aplikaci funkčních přípravků. Účinnost repelentu může být také ovliv-

něna zejména povětrnostními podmínkami (srážky, teplota) a také dynamikou populace hraboše v průběhu sezóny. Proto jsme se v rámci našeho výzkumu zaměřili i na vývoj vhodného nosiče repelentního oleje. Kombinace makoviny s kaolínem a voskem umožnila stabilizaci oleje, jeho úspěšnou granulaci a následnou plošnou aplikaci na povrch půdy. Naše první zjištění o účinnosti oleje z černého pepře jako repelentu ke snížení populace hraboše polního v porostech tollice vojtěšky ukazují, že aplikace repelentních granulí by mohla představovat možnou perspektivní variantu při managementu populací hraboše polního. Pro ověření širší platnosti získaných výsledků je však nezbytné provést další pokusy a ověření na dalších lokalitách a za různých podmínek prostředí a stavu populace hrabošů, včetně způsobu aplikace přípravku a intervalu ošetření.

Výsledek vznikl v rámci projektu SS06020333 [Tlumení populačních hustot hraboše polního (*Microtus arvalis*) pomocí rostlinných repelentů], který je spolufinancován se státní podporou TAČR a MŽP ČR v rámci Programu Prostředí pro život. Tento projekt byl financován v rámci NPO z evropského Nástroje pro oživení a odolnost.

Oponentský posudek vypracoval doc. RNDr. Pavel Rödl, CSc.

Literatura

- AULICKÝ, R., TKADLEC, E., SUCHOMEL, J., FRANKOVA, M., HEROLDOVA, M., STEJSKAL, V. 2022. Management of the common vole in the Czech lands: Historical and current perspectives. *Agronomy* 12: 1629.
- HANSEN S.C., STOLTER C., JACOB J. (2016) Effect of plant secondary metabolites on feeding behavior of microtine and arvicoline rodent species. *Journal of Pest Science* 89: 955-963.
- HANSEN S.C., STOLTER C., JACOB J. (2015) The smell to repel: the effect

- of odors on the feeding behavior of female rodents. *Crop Protection* 78: 270-276.
- JACOB J., BUDDE M., LEUKERS A. (2009) Efficacy and attractiveness of zinc phosphide bait in common voles (*Microtus arvalis*). *Pest Manag Sci* 66:132-136.
- JACOB J., MANSON P., BARFKNECHT R., FREDRICKS T. (2014) Common vole (*Microtus arvalis*) ecology and management: implications for risk assessment of plant protection products. *Pest Manag Sci* 70, 869 – 878.
- JACOB J., TKADLEC E. (2010) Rodent outbreaks in Europe: dynamics and damage. In: SINGLETON G.R., BELMAIN S.R., BROWN P.R., HARDY B., eds. *Rodent outbreaks: ecology and impacts*. Los Banos (Philippines): IRRI. p. 207-223.
- LABUSCHAGNE L., SWANEPOEL L.H., TAYLOR P.J., BELMAIN S.R., KEITH M. (2016) Are avian predators effective biological control agents for rodent pest management in agricultural systems? *Biological Control* 101, 94-102.
- OBIEGALA A., JESKE K., AUGUSTIN M., KRÓL N., FISCHER S., MERTENS-SCHOLZ K., IMHOLT C., SUCHOMEL J., HEROLDOVA M., TOMASO H., UL-RICH R.G., PFEFFER M., (2016) Highly prevalent bartonellae and other vector-borne pathogens in small mammal species from the Czech Republic and Germany. *Parasites & Vectors* 12(1): 332.
- SCHLÖTELBURG A., BELLINGRATH-KIMURA S., JACOB J., (2019) Development of an odorous repellent against common voles (*Microtus arvalis*) in laboratory screening and subsequent enclosure trials. *Journal of Pest Science* 92(2): 677-689.
- TKADLEC E., VÁCLAVÍK T., ŠIROKÝ P., (2019) Rodent host abundance and climate variability as predictors of tickborne disease risk 1 year in advance. *Emerging Infectious Diseases* 25(9):1738-1741.
- ZAPLETAL M., OBDRŽÁLKOVÁ D., PIKULA J., ZEJDA J., PIKULA J., BEKLOVÁ M., HEROLDOVÁ M. (2000) Hraboš polní (*Microtus arvalis*), základní poznatky z biologie, ekologie a omezování početnosti. Brno: Státní rostlinolékařská správa.
-